

GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado: Gema Borja Calcine (Productora ejecutiva de la agencia Concepto Estudio de Chiclayo. Experiencia de 6 años en la industria audiovisual. Especialista en marketing y realización de contenido para redes sociales).

Fecha de la entrevista: 20/04/2025

Hora de inicio: 12:30 P.M.

Hora de término: 13:30 P.M.

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.</p> <p>Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!</p>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
<p>OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.</p>	Página web	
	<p>En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.</p> <p>Ante ello:</p>	
	<p>1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Una página web más audiovisual. Teaser inicial que muestre el objetivo del proyecto. Tipo storytelling. Actualmente todo es más audiovisual. La gente está más enfocada en aprender en formato de videos, pero de manera corta y rápida. Y sí es bastante información, tiene que ser de una forma bien directa y concisa lo que se quiere lograr.</p>
<p>2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los</p>	<p>Una sección de juegos me parece genial. Colaboraciones con empresas o agencias que estén involucradas en la divulgación de la cultura para que las personas que participen de estos juegos tengan más interacción a tu a tu página y pueda de cierta forma tener más beneficios.</p>	

	elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?	
	3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?	Podría haber una sección de los mismos seguidores así tipo blogs que puedan compartir sus visitas a los museos o sus reflexiones o comentarios acerca de la cultura. Que tengan un espacio donde puedan compartir. Tipo redes sociales, por ejemplo, que suban su foto y pongan: visité el Museo Tumbas Reales y hablen sobre su experiencia. Agregar una sección para que las personas puedan interactuar.
<p style="text-align: center;">Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>		
	4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?	<p>Funcionaría más a manera de relatos, contando acerca de la historia, pero de una manera muy dinámica. Sé que ha funcionado y hay más podcast actualmente. Hay unos colombianos que hablan acerca de datos curiosos de dibujos. Me gusta cómo lo estás contando acá. Tiene que ser de esa forma, porque si no la gente o sobre todo tu público va a ser un poco complicado que se quede viendo o escuchando el podcast, porque la gente ha perdido un poco de interés en la cultura. Tienes que lograr ese tipo de comunicación, ese tipo de interacción, no tanto lo cómico, pero sí tener esos ganchos que atrapen a ese público que tú quieres captar.</p> <p>Lo que estoy leyendo, de esta forma me gusta porque es como si estuvieras haciendo una conversación con tu amigo. La comunicación tiene que ser muy estratégica. Tienes un público un poco complicado y difícil, porque están acostumbrados a que las cosas sean rápidas, directas, sin mucho bla bla y justamente ahorita todos los formatos de podcast tienen ese enfoque, de poder captar de esa manera a su público. No he visto alguno que sea muy popular con tema de cultura.</p> <p>Tienes que investigar sobre podcast que están enfocados en ese tipo de temas, no solamente en Perú, sino a nivel internacional para que puedas saber cómo es que ellos manejan el formato y</p>

		puedas captar qué tanta audiencia tiene y puedas aplicarlo para tu proyecto y te funcione.
	5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?	Me iría más a los reels y tiktoks, es lo que está funcionando más ahora, que la información sea bastante digerible, que se pueda entender y contarla muy bonito. El video va a funcionar mucho dependiendo de la personalidad de quienes lo cuenten. Además, influye mucho cómo lo cuenten, cómo se expresan, si no, yo me dedicaría solamente a audio. Pueden ser personas conocidas que tengan una gran trayectoria, quizás en redes sociales o que la gente los conozca. Quizás una persona que recién está metiéndose a esto puede que no funcione, debe tener ese tipo de conexión con la gente. El tema del video funciona siempre y cuando esa persona que cuente conecte con el público. Puedes hacer un casting. Alguien que se dedique al tema de la cultura también podría funcionar.
	6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?	Cambiar los títulos, dar otro tipo de enfoque a los nombres, que sean más atractivos. Creo que YouTube es el más ideal porque al tener Spotify debes tener una suscripción, en YouTube no, pero creo que la gente está más familiarizada con YouTube.
<p>Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		
	7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	<p>Podría funcionar que puedas hacer un brief para que sepas que las cosas que estás proponiendo te sean funcional. No todo el contenido que se sube a Instagram funciona en TikTok y viceversa.</p> <p>Tienes que pensar un contenido que funcione para TikTok y que funcione para Instagram, porque son redes muy distintas y funcionan de distintas formas. No es recomendable replicar el contenido porque puede ser que no te funcione, tienes que evaluar eso también. Las propuestas de videos que me has mostrado me gustan mucho.</p> <p>He visto a La Yupanqui, que es una creadora de contenido que te cuenta muchas cosas de forma interactiva y la forma de cómo lo cuenta, cómo edita sus videos, cómo los plasma, son muy visuales, te</p>

		<p>atrapa la primera, toma como referencia o inspiración a ella. Está muy bien el tema de las dinámicas en Instagram, deben tener esa chispa y ese dinamismo, porque si no, no va a haber esa conexión con esta generación o este público.</p> <p>Tengo como referencia a los Avengers con la cultura mexicana que también podrías tomar como tema de inspiración. Es una similitud entre estas dos culturas. Si tomas este tipo de enfoque con la cultura, podría también ser muy llamativa para el público que tú estás buscando y se les pueda hacer ser muy atractivo.</p>
	<p>8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?</p>	<p>Lo que más abunda son los videos. Es un poco más tedioso de realizarlo por el tema del tiempo en la ejecución, pero es lo que más funciona porque el mensaje es más directo. Los carruseles interactivos también funcionan. Incluso los podcasts se están haciendo videos. Entonces lo que ahorita está abarcando bastante en la comunicación en redes sociales o en todas las plataformas son los videos.</p>

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Especialista: Implementar el brief, para que sepas qué tan funcional va a ser este proyecto. Detallar ¿Quién es tu público objetivo? ¿Quién te inspira? ¿Qué es lo que quieres lograr con esto?

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!